

SUV RESURLARI DAVLAT MUHOFAZASIDA

Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi.

Matnazarova Sarvinoz Alisher qizi,

Qilicheva Laylo Mansurbek qizi

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7943350>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tabiatning bebaho ino'mi bo'lgan suvning inson hayotida tutgan o'rni va ahamiyati, shuningdek, mamlakatimizda suv resurslarini muhofaza qilish borasida hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: suv resurslari, davlat, muhofaza, strategiya, chora-tadbirlar.

Sug'oriladigan hududlarda suv tabiatning bebaho in'omidir. Butun hayot suv bilan bog'liq. Zotan, suv tamom bo'lgan joyda hayot ham tugaydi. Shunday bo'lsada, Markaziy Osiyoda suv zahiralari juda cheklangan. Yiliga 78 kub kilometr suv keltiradigan Amudaryo va 36 kub kilometr suv keltiradigan Sirdaryo asosiy suv manbalaridir. Suv resurslarini ifloslanishdan, bulg'anishdan va miqdorining kamayib ketishidan muhofaza qilishning ekologik asosi bo'lib, suvni ekologik tizimning ajralmas tarkibiy qismi ekanligi, ya'ni yerdagi hayotning mavjudligini ta'minlovchi omil ekanligidir. Tabiat yaxlit tizimining ajralmas qismi bo'lgan suvning ifloslanishi, bulg'anishi, hattoki zaharlanishi va miqdorining kamayib ketishi bu tizimdagi salbiy jarayonlarni yuzaga kelishining, biologik muvozanatni hamda undagi modda va energiya almashinuvining buzilishini, o'simlik va hayvonot dunyosiga va jumladan, inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishini yuzaga keltiradi. Shunday holatni yuzaga kelishning oldini olish ekotizimdagi optimal tabiiy sharoitning buzilishiga yo'l qo'ymaydi hamda biosferaning evolutsion rivojlanishini ta'minlaydi. Shuning uchun suv resurslarini ifloslanishdan, bulg'anishdan va miqdorini kamayib ketishdan muhofaza qilishning ekologik asosi, uni optimal tabiiy muvozanatini ta'minlash muhim ahamiyatga egadir. Tabiatdagi barcha hodisalar va jinslarlar o'zaro bog'liq va bir-biriga aloqador bo'lib, doimo o'zgaruvchan (dinamik) muvozanat holatda bo'ladi. Dialektik materializmning bu nizomi suv resurslariga ham to'g'ridan-to'g'ri tegishlidir, chunki tabiatdagi barcha suvlar (havodagi suv bug'lari, daryo, ko'l, dengiz, okean suvlari va yer osti suvlari) yagona o'zaro bog'langan va o'zgaruvchan (dinamik) muvozanatdadir. Tabiatning bu obektiv qonunini buyuk rus olimi akademik V.I. Vernadskiy kashf etib, 1920—1930-yillarda o'z asarida «Tabiatdagi bu muvozanatning buzilishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi va suv resurslaridan foydalanish qoidasi tabiatdagi barcha suvlarning

birlik qonunidan kelib chiqib va uni hisobga olgan holdagi konsepsiyaga asoslanishi kerak, chunki manbadan har qanday miqdorda suvni olib ishlatilishi tabiatdagi muvozanatga ta'sir ko'rsatib, ma'lum darajadagi miqdor va sifat o'zgarishiga olib keladi», degan g'oyani ilgari surgan.

Suv resurslarini muhofaza qilish, undan turli maqsadlarda oqilona foydalanish jarayonida uzluksiz ravishda amalga oshirilishi kerak. Buni amalga oshirish masalasi suv resurslarining ifloslanishini va miqdorining kamayishini qayd etish va aybdorlarni huquqiy choralar bilan jazolashdan iborat bo'libgina qolmasdan, balki tabiatdan foydalanish, jumladan, suv resurslaridan foydalanish, tabiiy hodisalarning qonuniyatlarini aniqlash asosida, suv resurslarining ifloslanishiga, miqdorining kamayishiga va behuda sarflanishiga olib keladigan tabiiy va sun'iy sabablarni va omillarning o'rnatilishi asosida amalga oshirilishidadir. Shundan kelib chiqqan holda, suv resurslarini muhofaza qilish, uni shakllanish jarayonidan boshlanib, shakllangan obyektidagi (er osti va yer usti) suv miqdorlarini va sifatini muhofaza qilishning texnik tadbirlarini ishlab chiqishdan iborat bolishi kerak.

Shuning uchun ham bugungi kunda mazkur masalaga yurtboshimiz tomonidan davlat siyosati darajasida katta ahamiyat qaratilmoqda. Bu boradagi tizimli ishlarni to'g'ri tashkil qilish maqsadida esa bir qator qonun va qarorlar ishlab chiqilib amaliyotga tadbiriq qilinmoqda. Mazkur yo'nalish doirasida qabul qilingan qonunchilik hujjatlariga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 10-iyulda "O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni qabul qilingan. Ushbu qonun hujjatiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan konsepsiyasini uning ustuvor yo'nalishlari va tegishli davrga mo'ljallangan maqsadli parametrlari va ko'rsatkichlaridan kelib chiqib, har uch yilda tasdiqlanadigan O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligini rivojlantirish strategiyalari orqali bosqichma-bosqich amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Ushbu farmon ijrosini ta'minlash maqsadida **2021-yil 24-fevralda** O'zbekiston Respublikasi Prezidentining **"O'zbekiston Respublikasida suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishning 2021 — 2023-yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risidagi"** qarori qabul qilindi. Mazkur Strategiya mamlakatning suv resurslarini barqaror boshqarish va irrigatsiya sektorini takomillashtirishni qamrab oladigan bir qator infratuzilmaviy, siyosiy, institutsional va salohiyatni rivojlantirish choralarini o'z ichiga oladi. Strategiya doirasida irrigatsiya tizimi kanallarining beton qoplamali

qismini 35 foizdan 38 foizgacha oshirish, irrigatsiya tizimi va sug'orish tarmoqlarining foydali ish koeffitsiyenti 0,63 dan 0,66 gacha oshirish, suv ta'minoti darajasi past bo'lgan sug'oriladigan maydonlar 526 ming gektardan 424 ming gektargacha kamaytirish, suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini joriy qilish 308 ming gektardan 1,1 mln gektargacha, shu jumladan tomchilatib sug'orish texnologiyasi 121 ming gektardan 822 ming gektargacha yetkazish, sho'rlangan maydonlarni 1 926 ming gektardan 1 888 ming gektarga, shu jumladan o'rtacha va kuchli darajada sho'rlangan yerlar 581 ming gektardan 532 ming gektargacha qisqartirish, yer osti suv sathi muammoli holatda (0 — 2 metr) bo'lgan sug'oriladigan yer maydonlari hajmini 988 ming gektardan 900 ming gektargacha kamaytirish, qishloq xo'jaligida foydalanishdan chiqib ketgan jami 232 ming gektar sug'oriladigan yer maydonlari qayta foydalanishga kiritish, "Smart Water" ("Aqlli suv") raqamli texnologiyasi asosida suvning hisobi yuritiladigan suv xo'jaligi obyektlari soni 18 576 tagacha yetkazish, 60 ta yirik suv xo'jaligi obyektlarini raqamli texnologiyalar asosida avtomatlashtirilgan boshqaruvga o'tkazish, mavjud meliorativ kuzatuv quduqlarining 2 100 tasida raqamli texnologiyalar orqali monitoring olib borilishini ta'minlash kabi vazifalar belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, qarorga ko'ra aholining suvni muhofaza qilish, suv resurslaridan samarali va tejimli foydalanishni tashkil etish borasidagi huquqiy ongi va madaniyatini oshirish maqsadida, ommaviy axborot vositalari orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari, umumiy o'rta ta'lim maktablarida hamda aholi o'rtasida keng targ'ibot-tashviqot tadbirlari tashkil qilish ham belgilangan. Strategiya mamlakatning suv resurslarini barqaror boshqarish va irrigatsiya sektorini takomillashtirishni qamrab oladigan bir qator infratuzilmaviy, siyosiy, institutsional va salohiyatni rivojlantirish choralari, shuningdek, 2021 — 2023-yillarda mamlakatda suv resurslarini boshqarish va irrigatsiya sektorini rivojlantirishga qaratilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, mamlakatimizda suv resurslaridan unumli va tejamkor foydalanish maqsadida ishlab chiqilgan mazkur strategiya kelgusida o'zining ijobiy samaralarini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 25.02.2021-y., 07/21/5005/0154-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 02.03.2022-y., 07/22/144/0176-son)

2. Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 11.07.2020-y., 06/20/6024/1063-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 08.07.2022-y., 06/22/167/0619-son)
3. Ekologiya huquqi. Darslik. / Mas`ul muharrir: M.B. Usmonov. - Toshkent: TDYI, 2006.
4. Xolmo`minov J.T. Ekologiya va qonun. - Toshkent: —Adolat, 2000

